

IQTISODIY TARMOQLARDA ENERGETIKA SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

prof. Toirov Olimjon Zuvurovich, talaba Ismoilov Otaxon Xudoshukurovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15471636

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy tarmoqlarda energetika samaradorligini oshirish usullari yoritilgan. Energiya auditidan tortib zamonaviy texnologiyalarga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, issiqlikni qayta ishlash tizimlari, raqamlashtirish va inson omilining ahamiyati kabi jihatlar tahlil qilingan. Shuningdek, Germaniya, Yaponiya, AQSh va Xitoy kabi rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalari asosida iqtisodiy tarmoqlarda energiya tejamkorligini ta'minlashga oid amaliy yondashuvlar keltirilgan. Maqola barqaror rivojlanish va resurslardan oqilona foydalanish tamoyillarini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Energetika samaradorligi, iqtisodiy tarmoqlar, energiya audit, qayta tiklanuvchi energiya, raqamlashtirish, sanoat modernizatsiyasi, issiqlik energiyasi, chet el tajribasi, tejamkor texnologiyalar, barqaror rivojlanish

Annotatsion: This article explores methods for improving energy efficiency across various economic sectors. It covers key approaches such as energy audits, the adoption of modern technologies, the use of renewable energy sources, waste heat recovery systems, digitalization, and workforce training. Additionally, it highlights international best practices from countries such as Germany, Japan, the United States, and China. The article emphasizes the importance of sustainable development and the rational use of energy resources.

Key words: energy efficiency, economic sectors, energy audit, renewable energy, digitalization, industrial modernization, thermal energy, international experience, energy-saving technologies, sustainable development

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы повышения энергетической эффективности в экономических отраслях. Освещены такие аспекты, как проведение энергетического аудита, внедрение современных

технологий, использование возобновляемых источников энергии, системы повторного использования тепла, цифровизация и повышение квалификации персонала. Также проанализирован передовой международный опыт таких стран, как Германия, Япония, США и Китай. Статья направлена на продвижение устойчивого развития и рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, экономические отрасли, энергетический аудит, возобновляемая энергия, цифровизация, промышленная модернизация, тепловая энергия, международный опыт, энергосберегающие технологии, устойчивое развитие

O‘zbekiston sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va ularda energiya samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sanoat, transport, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohalarida energiya samaradorligini oshirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan tejab-tergab foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida so‘nggi yillarda energiyani tejash va oqilona foydalanish bo‘yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, sanoat sektori – energiya iste‘molining eng yirik manbai bo‘lganligi sababli, bu yo‘nalishda muhim qarorlar va tashabbuslar ilgari surilgan. Yiliga kamida 4 million kilovatt-soat elektr yoki 375 ming kub metr gaz sarflaydigan yirik iste‘molchilar har uch yilda energiya auditidan o‘tishi belgilab berishi ham shu gapimni isboti bo‘la oladi.

Energetikani tejash butun dunyo muhim omil sanaladi. Quyidagi omillar bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi:

Energiya auditi va samaradorlikni oshirish tizimi: Ko‘p energiya iste‘mol qiladigan korxonalarini auditdan o‘tkazib energiya tejamkorligini oshirish va bu tizimga chet el tajribasini qo‘llash. Dunyo tajribasida, ayniqsa AQShda energetika samaradorligini oshirish bo‘yicha samarali ishlayotgan dasturlar mavjud. Ulardan eng mashhurlari – ENERGY STAR va Better Plants dasturlaridir. Bu dasturlar sanoat korxonalarini energiyani tejashga rag‘batlantirish, texnologik yangilanishlar kiritish va resurslardan oqilona foydalanishni targ‘ib qiladi. ENERGY STAR — AQShda Atrof-

muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) tomonidan yaratilgan dastur bo‘lib, sanoat korxonalarini va binolar energiya samaradorligini baholash va sertifikatlash imkonini beradi.

- ENERGY STAR sertifikati olgan sanoat korxonalarini o‘rtacha 10–30% energiya tejashga erishgan.

- Dastur korxonalariga energiya menejmenti tizimini joriy etishda, energiya auditi o‘tkazishda va ilg‘or texnologiyalarni tanlashda yordam beradi.

- Misol uchun, General Motors va Toyota kompaniyalari ENERGY STAR doirasida yillik millionlab dollar energiya tejashkorligiga erishgan.

Better Plants dasturi

Better Plants — AQSh Energetika vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan dastur bo‘lib, sanoat korxonalarini energiya iste‘molini kamaytirish bo‘yicha ko‘maklashadi.

- Dasturga qo‘shilgan kompaniyalar o‘z oldilariga 10 yilda 25% gacha energiya sarfini kamaytirish maqsadini qo‘yadi.

- Ishtirokchi kompaniyalarga texnik yordam, ma‘lumotlar tahlili, raqamli vositalar va treninglar taqdim etiladi.

- Dastur doirasida 2500 dan ortiq sanoat obyektlari energiyani tejash choralarini joriy qilgan.

Energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish: Sanoat obyektlarida zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, issiqlik almashinuvi uskunalari, LED yoritish, energiya tejovchi motorlar keng joriy etilishi belgilangan. Korxonalariga yashil texnologiyalar (quyosh panellari, bug‘-elektr tizimlari)ni joriy qilishda davlat tomonidan subsidiya va soliq imtiyozlari beriladi.

Issiqlikni qayta ishlatish tizimlari:

Prezident topshiriqlarida sanoat korxonalarida **chiqindi issiqlikdan elektr va issiqlik energiyasi sifatida qayta foydalanish** yo‘nalishi alohida ta’kidlangan. Ayniqsa, kimyo, metallurgiya, oziq-ovqat sanoati kabi yo‘nalishlarda bu usul katta samara beradi.

Energiya o'g'irligiga qarshi tizimli kurash

2024-yil davomida:

- 15 mingdan ortiq holatda gaz,
- 28 mingdan ortiq holatda elektr energiyasi noqonuniy ishlatilgani aniqlangan.

Prezidentimiz ushbu holatlarni barham topishiga qaratilgan mas'ullarni shaxsiy javobgarlikka tortish tizimini joriy etishni taklif qildi. Sanoat obyektlari bu borada alohida e'tibor bilan ishlashi talab etilmoqda. Bunga qo'shimcha tarzda "Hududiy elektr tarmoqlari" va "Hududgazta'minot" tomonidan respublika bo'yicha raqamli hisoblagichlar o'rnatilishi jadallashtirildi. Bu hisoblagichlar markazlashtirilgan tizim orqali nazorat qilinmoqda.

Elektr va gaz sarfini masofadan turib real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratildi, bu esa o'g'irliklarni tez fosh qilishga yordam bermoqda.

Xulosa. Iqtisodiy tarmoqlarda, xususan, sanoat sohasida energiya samaradorligini oshirish — nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida O'zbekistonda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ularni tejash va alternativ manbalarga o'tish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Sanoat korxonalarida energiya auditining joriy etilishi, raqamli monitoring tizimlari, zamonaviy energiya tejovchi texnologiyalar va "yashil" energiya manbalarining tatbiq etilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, energetika sohasida o'g'irlikka qarshi kurashish bo'yicha tizimli yondashuvlar energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Chet el tajribasidan o'rnak olib, ENERGY STAR va Better Plants kabi dasturlarga o'xshash milliy platformalar orqali korxonalarni rag'batlantirish, malakali energomenedjerlar tayyorlash va qonunchilikni takomillashtirish orqali bu yo'nalishdagi ishlarni yanada chuqurlashtirish mumkin.

Umuman olganda, iqtisodiy tarmoqlarda energiya samaradorligini oshirish masalasi kompleks va uzluksiz yondashuvni talab qiladi. Bu esa jamiyatning barcha qatlamlarini — davlat, biznes va aholini — birgalikda harakat qilishga chorlaydi.